

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ТИА БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИНГ ЖОЙЛАШГАН ҲУДУДИГА ҚАРАБ ЖИНСИ ВА ЁШИ БЎЙИЧА ТАҚСИМЛАНИШИ

Ўринов М.Б., Мустафоев М.О.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме: Транзитор ишемик атаклар (ТИА) инсультнинг энг муҳим продромал ҳолати сифатида аҳоли демографияси, жинс ва ёши таркиби ҳамда ҳудудий инфратузилма ва ижтимоий омилларга боғлиқлиги билан аҳамиятлидир. Тадқиқотда шаҳар ва қишлоқ аҳолисидаги ТИА ҳолатлари жинсий таркибда сезиларли фарқ кўрсатмаган бўлса, ёши бўйича 45–59 ва ≥ 75 ёши гуруҳларида статистик аҳамиятли фарқлар аниқланди. Аёллар умумий беморлар сонининг тахминан учдан икки қисмини ташкил қилиб, асосан 60–74 ёшдаги гуруҳ устун бўлган. Мавсумийлик таҳлилида эса ёз — ТИА ривожланишининг энг юқори чўққиси бўлиб, қиш энг кам ҳолатни кўрсатди. Шунингдек, ТИАни кўзгатувчи омиллар ҳудудга қараб фарқланиб, қишлоқ аҳолисида дегидратация, шаҳарда эса эмоционал стресс етакчи роль ўйаган. Ушбу маълумотлар ТИАни эрта аниқлаш, юқори хавфли гуруҳ ва ҳудудларни белгилаш, ҳамда профилактик чора-тадбирларни индивидуаллаштириши ва соғлиқни сақлаш ресурсларини оптимал тақсимлашда аҳамиятлидир.

Калит сўзлар: Транзитор ишемик атаклар (ТИА), Инсульт продромал ҳолати, Ҳудудий демография, Жинс ва ёши бўйича тарқалиши, Триггер омиллар (стресс, дегидратация), Мавсумийлик

DISTRIBUTION OF PATIENTS WITH TIA BY GENDER AND AGE, DEPENDING ON THE REGION IN WHICH THEY ARE LOCATED

Urinov M.B., Mustafoev M.O.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Transient ischemic attacks (TIA) are the most important prodromal condition of stroke and have a significant dependence on demographic characteristics of the population, gender, age, as well as regional infrastructure and social factors. In the study, TIA cases in urban and rural populations did not show significant differences by gender, but statistically significant differences were found in the age groups 45-59 and ≥ 75 years. Approximately two thirds of all patients were women, mainly in the age group of 60-74 years. The seasonality analysis showed that there is a peak in TIA cases in summer, and a minimum number in winter. In addition, the trigger factors for the development of TIA differed depending on the region: in rural populations, dehydration was the leading factor, while in urban populations, emotional stress was the leading factor. These data are important for the early detection of TIA, the identification of high-risk groups and regions, as well as for the individualization of preventive measures and the optimal allocation of health resources.

Keywords: Transient ischemic attacks (TIA), prodromal stroke, regional demographics, distribution by gender and age, trigger factors (stress, dehydration), seasonality

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ТИА ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА, В КОТОРОМ ОНИ НАХОДЯТСЯ

Ўринов М.Б., Мустафоев М.О.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме: Транзиторные ишемические атаки (ТИА) являются важнейшим продромальным состоянием инсульта и имеют значимую зависимость от демографических характеристик населения, пола, возраста, а также региональной инфраструктуры и социальных факторов. В исследовании случаи ТИА у городского и сельского населения не показали существенных различий по половому признаку, однако статистически значимые различия выявлены в возрастных группах 45–59 и ≥ 75 лет. Женщины составили примерно две трети всех пациентов, преимущественно в возрастной группе 60–74 года. Анализ сезонности показал, что летом наблюдается пик случаев ТИА, а зимой — минимальное количество. Кроме того, триггерные факторы развития ТИА различались в зависимости от региона: у сельского населения ведущим фактором была дегидратация, тогда как у городского — эмоциональный стресс. Эти данные имеют важное значение для раннего выявления ТИА, определения групп и регионов высокого риска, а также для индивидуализации профилактических мероприятий и оптимального распределения ресурсов здравоохранения.

Ключевые слова: Транзиторные ишемические атаки (ТИА), продромальное состояние инсульта, региональная демография, распределение по полу и возрасту, триггерные факторы (стресс, дегидратация), сезонность

e-mail: urinov.muso@bsmi.uz, mustafoyevmuxammad800@gmail.com

Долзарблиги: Транзитор ишемик атакалар (ТИА) инсультнинг энг муҳим продромал ҳолати ҳисобланиб, унинг учраш частотаси аҳоли демографияси, худудий инфратузилма ва ижтимоий омиллар билан яқин боғлиқ. ТИАни эрта аниқлаш ва хавф гуруҳларини белгилаш инсультнинг олдини олишнинг энг самарали йўналиши сифатида қаралади. Шу нуқтаи назардан, беморларнинг жойлашган худудига қараб уларнинг жинси ва ёш тузилишини ўрганиш замонавий клиник неврологияда долзарб масала ҳисобланади.

Биринчи навбатда, аҳолининг худудий демографик хусусиятлари (шаҳар ва қишлоқда яшаш, тиббий ёрдамга осон кириш, шошилиш хизматларнинг самарадорлиги) ТИА пайдо бўлиши ва унинг кечишига жиддий таъсир кўрсатади. Қишлоқ минтақаларида профилактик таширлар камлиги, гипертония ва қон айланишининг бошқа касалликлари кеч аниқланиши туфайли ТИА ҳолатлари кўпинча оғир неврологик асоратлар билан кечади.

Иккинчидан, жинс бўйича фарқлар ҳам клиник аҳамиятга эга. Аёлларда менопаузадан кейинги гормонал ўзгаришлар, эркакларда эса атеросклероз ва кардиоваскуляр хавф омилларининг юқорилиги ТИА ривожланиш омилларини турлича қилади. Шу боис, ҳар бир жинс гуруҳи учун худудий хавф профилини аниқлаш профилактик тадбирларни индивидуаллаштиришга хизмат қилади.

Учинчидан, ёш гуруҳларига кўра тарқалиш қонуниятлари аҳолида инсульт хавфини прогнозлашда муҳим роль ўйнайди. 55 ёшдан юқори аҳолида ТИА ҳолатлари тўғридан тўғри юрак-қон томир тизими касалликлари билан боғлиқ бўлса, ёшларда (40–55 ёш) стресс, метаболик синдром ва турмуш тарзи омиллари етакчи ўринда туради. Худудлар бўйича бу ёш фарқлари турлича намоён бўлиши тадқиқотнинг амалий ва илмий аҳамиятини янада оширади.

Шу билан бирга, ТИА беморларининг худудий, гендер ва ёшга оид тузилишини ўрганиш орқали: инсульт хавфини эрта прогнозлаш, юқори хавфли худудлар ва гуруҳларни белгилаш, профилактик скрининг дастурларини оптималлаштириш, худудий соғлиқни сақлаш тизими ресурсларини тўғри тақсимлаш имкони яратилади.

Шу сабабли, ТИА билан оғриган беморларнинг жойлашган худудига қараб жинси ва ёши бўйича тақсимланишини ўрганиш нафақат эпидемиологик аҳамиятга, балки клиник амалиёт, профилактика ва соғлиқни сақлаш сиёсатини такомиллаштириш учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Асосий (шаҳар) гуруҳда (n=231) аёллар устунлик қилиб, 146 нафар (63,2%) ни, эркаклар эса 85 нафарни (36,8%) ташкил этди. Эркаклар орасида кўпчилик кекса ёшга тўғри келиб, 85 тадан 38 нафари (44,7%) - 60–74 ёшда, яна 18 нафар (21,2%) - 75 ёшдан катта, фақат 8 нафар (9,4%) - 45 ёшдан кичикни ташкил этди. Аёллар орасида ҳам асосан 60–74 ёшдаги гуруҳ устун бўлиб (146 тадан 56 нафар, 38,4%), 75 ёш ва ундан катталар — 36 нафар (24,7%), 18–44 ёшлилар эса фақат 15 нафар (10,3%) ни ташкил этган (жадвал 3.1). Жинс бўйича таққослашда шаҳар ва қишлоқ эркаклари (36,8% vs 35,9%) ёки аёллари (63,2% vs 64,1%) орасида статистик аҳамиятли фарқ кузатилмади (p=0,67). Ёш гуруҳлари бўйича: 18–44 ёш: шаҳар ва қишлоқ гуруҳлари ўртасида фарқ йўқ ($\approx 9\%$ vs 8% ; p=0,52). 45–59 ёш: қишлоқ гуруҳида бу ёш тоифаси юқорироқ (35,5% vs 26,7%; p=0,04). 60–74 ёш: фарқ аҳамиятсиз (38,4% vs 40,9%; p=0,58). ≥ 75 ёш: шаҳар аҳолиси орасида қариялар улуши кўпроқ (24,7% vs 14,0%; p=0,02).

Шундай қилиб, шаҳар ва қишлоқ аҳолиси ўртасида ёш бўйича 45–59 ёш ва ≥ 75 ёш гуруҳларида статистик аҳамиятли фарқлар аниқланди, бироқ жинсий таркиб ва бошқа ёш тоифалари бўйича сезиларли фарқлар қайд этилмади (1-жадвал).

Қиёсий гуруҳ (қишлоқ жойларидаги, n=145) да ҳам аёллар сони эркакларга нисбатан анча юқори — 93 нафар (64,1 %), эркаклар эса 52 нафарни (35,9 %) ташкил этди. Ёш бўйича таҳлилда қишлоқ эркаклари орасида 60–74 ёшдаги беморлар 21 нафарни (40,4 %) ташкил этган, 75 ёш ва ундан катталар — 10 нафар (19,2 %), 45 ёшдан кичиклар эса жами 4 нафар (7,7 %) бўлган. Қишлоқ аёллари гуруҳида 60–74 ёшдаги беморлар сони 38 нафар (40,9 %), 75 ёш ва ундан катталар — 13 нафар (14,0 %), 18–44 ёшлилар эса 9 нафар (9,7 %) ни ташкил этган.

Турар жойга қараб ТИА билан касалланган беморларнинг жинси ва ёш гуруҳлари бўйича тақсимооти

Гуруҳлар	Жинс	18–44 ёш		45–59 ёш		60–74 ёш		≥ 75 ёш	
		абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
АГ (шаҳар)	Эркаклар	8	9,4	21	24,7	38	44,7	18	21,2
	Аёллар	15	10,3	39	26,7	56	38,4	36	24,7
ҚГ (қишлоқ)	Эркаклар	4	7,7	17	32,7	21	40,4	10	19,2
	Аёллар	9	9,7	33	35,5	38	40,9	13	14,0

Шу тариқа, ҳар икки популяцияда ҳам аёллар умумий беморлар сонининг тахминан учдан икки қисмини ташкил этади. Энг катта ёш тоифаси — 60–74 ёшлилар, ёш беморлар (18–44 ёш) улуши 10 %дан ошмайди, қария беморлар (≥75 ёш) эса қишлоқда 14 %, шаҳарда эса 24,7 % ни ташкил этган.

Ёз — касаллик ҳолатларининг энг юқори чўққиси бўлиб, барча ТИА ҳолатларининг 35,1 % ёз мавсумига тўғри келади. Бу кўрсаткич шаҳар (34,6 %) ва қишлоқ (35,9 %) гуруҳларида деярли бир хил бўлиб, фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятсиз ($p=0,79$). Баҳор ва куз мавсумлари иккинчи ва учинчи ўринни эгаллаб, мос равишда 25,3 % ва 23,1 % ҳолатни ташкил этади ($p=0,73$). Қишда эса ТИА ҳолатлари энг кам учрайди — 16,5 %, ($p=0,28$), бу эса минтақадаги нисбатан юмшоқ совуқ об-ҳаво шароитида томирлар юкласининг камайиши билан изоҳланади (1-расм).

1-расм. ТИА нинг мавсумийлиги

Шунингдек, ТИА ривожланишини кўзгатувчи триггер омиллар ҳам ўрганилди. Улар ичида дегидратация (иссиқ таъсирида суюқлик йўқотилиши) қишлоқ аҳолисида энг кўп учрайдиган сабаб бўлиб, қишлоқ жойларда 41,4 %, шаҳарда эса 26,8 % ҳолатни ташкил этди. Бу ҳолат қишлоқдаги фаол меҳнат фаолияти ва етарли суюқлик қабул қилинмаслиги билан боғлиқ. Умуман олганда, ушбу омил — 32,4 % барча ТИА ҳолатларига тўғри келади. Эмоционал стресс шаҳар аҳолиси орасида етакчи триггер сифатида қайд этилган (29,4 %), қишлоқ жойларда эса бу кўрсаткич анча паст — 13,8 %. Бу ҳолат шаҳар аҳолисининг юқори психологик юкламалар ва стрессга мойиллиги билан изоҳланади. Жисмоний зўриқиш ҳамда ҳароратнинг кескин ўзгариши эса ҳар икки популяцияда ҳам тахминан тўртинчи қисмида (≈25 %) ТИА ни келтириб чиқарувчи омиллар сифатида кузатилган (2-расм).

2-расм. ТИА учун триггер ходисалар (%да)

Хулоса қилиб айтганда ушбу таҳлил натижалари ТИАни эрта аниқлаш, юқори хавфли гуруҳ ва худудларни белгилаш ҳамда профилактик скрининг дастурларини оптималлаштиришда аҳамиятлидир. Шунингдек, худудий соғлиқни сақлаш ресурсларини самарали тақсимлаш ва индивидуал профилактика чора-тадбирларини ишлаб чиқиш учун муҳим маълумот манбаи ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Бабаханов И.С. Распространенность и факторы риска развития ишемического инсульта у работников правоохранительных органов // Вестник современной клинической медицины. 2021. №5.
2. Борисова П.А., Ерешко Н.Е. Обзор обновленных рекомендаций по вторичной профилактике инсульта // Научные и образовательные основы в физической культуре и спорте. 2022. №3.
3. Бочаров А.В., Блинов А.А. Клиническое наблюдение сочетанной стратегии лечения острого коронарного синдрома и транзиторной ишемической атаки // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова. 2020. №2.
4. Грузманов А.К., Нуруллаев И.З., Мазуренко С.О., Крутько Д.М., Ильина О.М. Распространенность саркопении у пожилых пациентов с ишемическим инсультом или транзиторной ишемической атакой // Остеопороз и остеопатия. 2020. №1.
5. Жакенова Г.Ж., Нуржанова Р.Б., Сраилова К.Б., Шерияздан Ж.С., Ташманова А.Б., Раимкулов Б.Н. Транзиторные ишемические атаки: этиопатогенез, клиника (обзор литературы). // Вестник КазНМУ. 2021. №3.
6. Костенко Е.В., Петрова Л.В., Энеева М.А., Кравченко В.Г. Актуальные аспекты медицинской реабилитации пациентов, перенесших транзиторную ишемическую атаку // МС. 2021. №10.
7. Кравченко В. Г., Ашанина Н. М., Костенко Е. В. Возрастно-Гендерные различия обращаемости за медицинской помощью пациентов, перенесших транзиторные ишемические атаки // КВТиП. 2022. №2.
8. Кравченко В. Г., Ашанина Н. М., Костенко Е. В. Основные источники медицинской информации пациентов, перенесших транзиторные ишемические атаки // КВТиП. 2023. №6.
9. Кравченко В.Г., Костенко Е.В. Возрастно-Гендерные особенности пациентов, перенесших транзиторную ишемическую атаку // КВТиП. 2021. №1.
10. Кравченко В.Г., Костенко Е.В., Горшков Д.В. Медико-Социальные особенности когнитивных нарушений у пациентов, перенесших транзиторную ишемическую атаку // КВТиП. 2021. №1.
11. Кулеш А.А., Янишевский С.Н., Демин Д.А., Сыромятникова Л.И., Виноградов О.И. Пациент с некардиоэмболическим ишемическим инсультом или транзиторной ишемической атакой высокого риска, часть 1. диагностика // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2023. №2.
12. Кулеш А.А., Янишевский С.Н., Демин Д.А., Сыромятникова Л.И., Виноградов О.И. Пациент с некардиоэмболическим ишемическим инсультом или транзиторной ишемической атакой

кой высокого риска. часть 2. вторичная профилактика // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2023. №3.

13. Нуржанова Р.Б., Жакенова Г.Ж., Сраилова К.Б., Шерияздан Ж.С., Ташманова А.Б., Раимкулов Б.Н. Транзиторные ишемические атаки: дифференциальный диагноз, лечение, профилактика (обзор литературы) // Вестник КазНМУ. 2021. №3.

14. Рябченко А.Ю. Различия в профиле сердечно-сосудистых факторов риска у пациентов с транзиторной глобальной амнезией и транзиторной ишемической атакой // Ульяновский медико-биологический журнал. 2023. №4.

15. Сердюк В.Н., Ван Цзи Вей, Погорелов А.В. Некоторые маркеры риска при транзиторных нарушениях зрения и артериальной гипертензии // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 2020. №4 (72).

16. Симоненко В.Б., Широков Е.А., Овчинников Ю.В. Острый коронарный синдром и транзиторные ишемические атаки: клинические и терапевтические параллели // Клиническая медицина. 2020. №4.

17. Танащян М.М., Шамалов Николай Анатольевич, Вознюк И.А., Янишевский С.Н., Виноградов О.И., Хасанова Д.Р., Тихомирова О.В., Парфенов В.А., Ощепкова Е.В., Ежов М.В., Гуревич В.С., Архипов В.В. Контроль дислипиде-

мии в профилактике повторных ишемических нарушений мозгового кровообращения (заключение экспертов) // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2022. №4.

18. Голпыгина С. Н., Загребельный А. В., Чернышева М. И., Воронина В. П., Кутищенко Н. П., Дмитриева Н. А., Лерман О. В., Лукина Ю. В., Благодатских С. В., Лукьянов М. М., Окшина Е. Ю., Парсаданян Н. Э., Марцевич С. Ю., Драпкина О. М. Отдаленная выживаемость больных при различных типах острого нарушения мозгового кровообращения по данным амбулаторной части регистра регионам // КВТиП. 2022. №12.

19. Голпыгина С.Н., Чернышева М.И., Загребельный А.В., Воронина В.П., Кутищенко Н.П., Дмитриева Н.А., Лерман О.В., Лукина Ю.В., Лукьянов М.М., Окшина Е.Ю., Парсаданян Н.Э., Марцевич С.Ю., Драпкина О.М. Врачебное наблюдение и отдаленная выживаемость больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, в регистре РЕГИОН-М // РКЖ. 2023. №8.

20. Фендрикова А. В., Опольская С. В., Скибицкий В.В. Сравнительный анализ показателей суточного мониторирования артериального давления и центрального давления в аорте у женщин, перенесших ишемический инсульт или транзиторную ишемическую атаку // КВТиП. 2022. №S2.

Иқтибос учун: Ёринов М.Б., Мустафоев М.О. ТИА билан оғриган беморларнинг жойлашган худудига қараб жинси ва ёши бўйича тақсимланиши // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 1(21). – Б. 139–143. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18211767>